

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА: ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ПОНЯТИЯ И ЗНАЧЕНИЯ В ЛИНГВАКУЛЬТУРОЛОГИИ

Tuxtanazarova Sarvinoz Umidjon qizi

(Phd) докторант Ферганского государственного университета

tuxtanazarovasarvinoz@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14279976>

Аннотация: Язык формирует наше восприятие мира и влияет на культурные ценности. Антропоцентрическая парадигма в лингвистике привела к появлению концепции языковой картины мира, изучаемой в когнитивной лингвистике и лингвокультурологии. В данной статье исследуется его развитие, в том числе идеографические словари и лексико-семантические поля. Ученые относят его происхождение к В. Герцу или Л. Витгенштейну. Это связано со взглядами В. Гумбольдта на язык как динамическую систему с взаимосвязанными элементами и взаимными противоречиями. Теория Э. Сапира и Б. Л. Уорфа подчеркивает, как язык влияет на культурное поведение. В статье рассматриваются когнитивные процессы, лежащие в основе языковой картины мира, с упором на воображение и логическую обработку.

Ключевые слова: Язык, восприятие, культурные ценности, антропоцентрическая парадигма, лингвистика, когнитивная лингвистика, языковая картина мира, идеографические словари, лексико-семантические поля, В. Герц, Л. Витгенштейн, В. Гумбольдт, диалектический метод, взаимосвязанность, взаимные противоречия, субъективное описание.

Язык – это не просто средство общения, он формирует наше восприятие мира и влияет на наши культурные ценности, и в то же время он дает информацию о мировоззрении, образе жизни, мировоззрении и обычаях народа данной нации. Возникновение современного направления в языкознании, то есть возникновение антропоцентрической парадигмы, изучается в связи с лингвистикой и различными науками, в частности психологией, этнографией, культурологией, социологией и др., и основным центральным моментом лингвистика считается личность. В результате появилось понятие языковой картины мира, которое служит основным объектом изучения когнитивной лингвистики и лингвокультурологии.

В языкознании появление понятия языковой картины мира, практики создания идеографических словарей и связанной с этим структуры и содержания лексико-семантических полей, изучение взаимоотношений между ними, возникновение антропоцентрического направления, изучение языка потребовало применения новых методов.[1]

Некоторые ученые утверждают, что термин «лингвистическая картина мира» впервые был введен врачами, т. е. В. Герцем, тогда как другая группа ученых считает, что это понятие впервые было введено в «Логико-философской трилогии» Л. Витгенштейна.[2]

По мнению А. Габбасовой и Г. Фаткуллиной, понятие языковой картины мира связано со взглядами В. Гумбольдта, использовавшего диалектический метод в анализе языка. Этот метод предполагает, что мир следует рассматривать как постоянно

меняющуюся систему, согласно которой все взаимосвязано и в то же время образует единое целое, основанное на взаимных противоречиях. Он рассматривал язык как систему, в которой все элементы взаимосвязаны и могут переходить из одного состояния в другое. Например, если взять понятие счастья, то одна группа людей считает счастьем материальное благополучие, а другая группа понимает, что счастье – это духовное удовлетворение. Обе группы пытаются дать общий анализ понятия «счастье» и представить противоречивые аргументы в поддержку своей точки зрения. В результате удастся получить более точную формулировку понятия «счастье», объединяющую разные точки зрения. Так, понятие счастья создает в сознании людей иной образ, субъективное описание объективного существования раскрывает смысл и содержание понятия языковой картины мира. В сознании людей один знак создает разные образы в зависимости от культуры, регионального положения и образа жизни носителей этого языка.

Согласно теории лингвиста Э.Сефира и его последователя С.Уорфа, различие норм мышления определяет различие норм поведения в культурно-исторической интерпретации. Сравнивая язык хопи с «центральноевропейским стандартом», С. Уорф пытается доказать, что основные категории субстанции, пространства и времени могут трактоваться по-разному в зависимости от структуры языковых признаков: «Понятия «время» и «понятия «время» и «время». материи» не одинаковы для всех людей, они зависят от природы языка или языков, выработанных с их помощью»[3]

Рассмотренная выше концепция языковой картины мира является важнейшей областью исследований в рамках когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Он вращается вокруг понимания того, что языковые единицы, формирующие воображение и концептосферу пользователей языка, различаются при анализе конкретного понятия. Исследуются вопросы о том, как возникает понятие и как оно выражается в словах. В нашем сознании движущийся объект отличается своими уникальными характеристиками и путем обобщения группируется с похожими объектами, образуя общий образ. Затем этот образ логически обрабатывается, становится концепцией и, прежде чем принять языковую форму, проявляется как воображаемая модель в человеческом сознании. Лингвист Ш. Сафаров далее делит этот процесс на внутренний (внутренний) и внешний (внешний) типы, представляющие собой движение понятия от человеческого воображения к его отражению в языке.[4] Прежде чем какое-либо понятие будет вербализовано, оно существует как представление в человеческом сознании и принимает различные формы в речи людей.

Таким образом, концепция языковой картины мира играет значительную роль в лингвистике, влияя на то, как язык формирует наше восприятие мира, и тесно связана с формированием наших процессов познания. Эта область широко исследуется в современной лингвистике, а связь языка и человека продолжает привлекать внимание ученых.

References:

1. Карданова К.С. Языковая картина мира: мифы и реальность [Текст] / К. С. Карданова // Русский язык в школе. – 2010. – № 9. – С. 61-65

2. Mirjalilova M.J Linguistic world picture and its representation through phraseological units in the aspect of linguoculturology. Academic research in educational sciences, – 2021. – 94 b
3. Whorf B. L. Relationships of norms of behavior and thinking to language [Text] / B. L. Whorf // History of linguistics of the 19th – 20th centuries in essays and extracts: in 2 parts. Part II. – M.: Education, 1965. – P. 255-281
4. M.Kistner M. Linguistic sign theories. – Seminar paper. – Germany: Green Verlag, 2005